

Третяк Вадим Анатолійович,
аспірант, відділ аналізу і
прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Трансформаційний період глобальної економіки (геополітична турбулентність, порушення ланцюгів постачання, енергетичні та кліматичні шоки, зміна торговельних режимів і «зелений» перехід) суттєво змінює логіку інвестицій у сільське господарство. Для аграрного сектору ключовими стають питання доступу до капіталу, зниження ризиків, забезпечення експортної стійкості, модернізації переробки та відновлення інфраструктури. В українському контексті ці виклики підсилені війною, що збільшує премію за ризик і робить державне регулювання інвестицій не просто підтримкою, а умовою виживання і структурної модернізації [1-6].

Державні механізми регулювання інвестиційної діяльності в агросекторі традиційно спирались на бюджетні дотації/компенсації, пільгове кредитування, податкові стимули та інструменти аграрної політики. Проте нині ці інструменти мають бути переосмислені в напрямі:

- ризик-орієнтованого регулювання (страхування, гарантії, розподіл ризиків між державою/банками/інвесторами);
- стимулювання довгострокових інвестицій у переробку, логістику, інновації та кліматичну адаптацію;

– наближення до європейських рамок інвестпідтримки та моніторингу ефективності (зокрема, логіки CAP 2023–2027 рр. та програм відбудови) [7-11].

Серед ключових драйверів трансформації державного регулювання інвестицій виділяють:

1. Перехід від «підтримки виробництва» до «підтримки інвестпроектів і ланцюгів вартості», де фокус спрямований на переробку, зберігання, логістику, енергоефективність та біоекономіку.

2. Ризики війни та невизначеність як базова умова регулювання – зумовлює потребу у гарантійних та страхових інструментах, а не лише компенсаціях. Світовий банк описує підтримку доступу до кредитів для малих фермерів через механізми гарантування як спосіб «розблокування» фінансування.

3. Євроінтеграційна рамка інвестицій – програми ЄС (Ukraine Facility, Ukraine Investment Framework) прямо орієнтовані на мобілізацію інвестицій і реформи, включно з пріоритетністю сільського господарства як сектору, що стимулює економічне зростання.

4. Посилення регуляції ринків і комплаєнсу (експорт-податки-прозорість) – запровадження мінімальних експортних цін на ключові агрокомодиті як інструмент протидії заниженню митної вартості й ухиленню від оподаткування (чинник, що впливає на інвестиційні очікування експортерів/переробників) [4-12].

У трансформаційному періоді державне регулювання інвестиційної діяльності агросектору зміщується:

– від прямого субсидування до співфінансування, гарантування, страхування, проектного фінансування;

– від універсальних програм до цільових інструментів під пріоритети (переробка, тваринництво, зрошення, елеватори, енергетика на фермах);

– від «видачі коштів» до управління результатами (KPI, моніторинг, прозорість, цифрові реєстри).

Трансформацію механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору можна представити у вигляді інструментальної матриці трансформації з 5 блоків (рис. 1).

Блок 1. Фінансові механізми (доступ до капіталу)	Портфельні та проєктні гарантії для банківського кредитування, з фокусом на інвестиційні кредити	Пільгові кредити, компенсації ставки з прив'язкою до технологічного оновлення, енергоефективності, переробки
Блок 2. Ризик-менеджмент і страхування	Розвиток інструментів розподілу ризику	Часткове гарантування кредитів для малих виробників як інструмент подолання «кредитного голоду»
Блок 3. Регуляторні інструменти ринку	Посилення прозорості експортних операцій, зокрема через мінімальні експортні ціни на окремі товари як антикорупційний і фіскальний механізм	Гармонізація стандартів якості (безпеки) харчових продуктів і відстежуваності як умова доступу до ринків та здешевлення фінансування
Блок 4. Розвиток ринкових інструментів залучення капіталу	Впровадження нових фінансових інструментів для агросектору	Підготовка нормативної бази для агропідприємств як інструменту залучення інвестицій на фінансовому ринку
Блок 5. Інституційна спроможність	Перехід до програмно-цільового управління: чіткі критерії відбору проєктів, цифрові реєстри, аудит, оцінка впливу	Узгодження з логікою ЄС щодо підтримки агросектору та сільських територій

Рис. 1. Інструментальна матриця трансформації

Джерело: удосконалено автором на основі [4-12].

Очікувані ефекти від трансформації державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору: зниження вартості капіталу та розширення кредитування (через гарантії/блендінг); переорієнтація інвестицій у переробку й інфраструктуру, зростання доданої вартості; підвищення стійкості до ризиків (фінансових, торговельних, кліматичних); посилення інституційної довіри інвесторів через прозорість правил, прогнозованість і узгодженість з європейськими рамками підтримки.

Логіку даної трансформації можна подати у вигляді табл. 2.

Таблиця 2

Порівняльна таблиця «до» і «після» трансформації державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору

Компонент регулювання	Традиційна модель («до»)	Трансформаційна модель («після»)
Ціль державної підтримки	Компенсація втрат/підтримка виробництва	Мобілізація інвестицій у ланцюги вартості
Доступ до фінансування	Пільги точково, висока залежність від бюджету	Гарантії, співфінансування, блендінг з МФО/ЄС
Ризики	Ризики на бізнесі	Розподіл ризиків: страхування/гарантії/фонди
Експортне регулювання	Переважно загальні правила	Більше комплаєнсу, інструменти прозорості
Ринкові інструменти	Банки та власні кошти	Розвиток фінінструментів
Оцінка ефективності	Обмежена, переважно «освоєння коштів»	КРІ (результати), сумісність з європідходами

Джерело: побудовано автором на основі [7-14].

Отже, трансформація державного регулювання інвестицій в агросекторі є переходом від «пожежної підтримки» до керованої інвестархітектури, де держава виступає не лише донором, а архітектором правил і розподільником ризиків. Найбільш дієвими стають інструменти, що мобілізують приватний капітал: гарантії, страхування, блендінг ресурсів ЄС/МФО, розвиток ринкових інструментів (зокрема аграрних фінінструментів). Регуляторні зміни у сфері експорту та комплаєнсу (в т.ч. мінімальні експортні ціни) впливають на очікування інвесторів і можуть стимулювати перехід до більш глибокої переробки. При чому Євроінтеграційний вектор формує «новий стандарт» політики, який визначає результативність, прозорість, проектність і фокус на стійкості.

Література:

1. Безп'ята І.В. Особливості залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки // *Економіка і суспільство*. 2016. Вип. № 4. с. 67-71.
2. Гмиря В. П. Державне регулювання інвестиційної активності банків на ринку агрокредитування черкаської області / В. П. Гмиря. // *Ефективна економіка*. - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_4_42.
3. Готра В. В. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України / В.В.Готра, М.І.Ігнатко // *Науковий вісник Мукачівського державного університету*. – 2017. – Випуск 1 (17). – С. 16-22.
4. Грищенко І. М. Оптимізація інструментарію регулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі / І. М. Грищенко, О. С. Ігнатенко // *Економічний вісник університету*. - 2018. - Вип. 36(1). - С. 74-86.
5. Захарін С. В. Державне регулювання фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у агропромисловому комплексі / С. В. Захарін, О. М. Парубець, Є. В. Смирнов // *Економіка і управління*. - 2020. - № 2. - С. 85-90.
6. Киценко В.П. Формування інвестиційної привабливості в сільськогосподарському виробництві / В.П.Киценко // *Вісник ЖДТУ*. – 2016. - № 4 (46). – С.273-276.
7. Лагодієнко В.В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2015. № 8. С. 1259-1262.
8. Лагодієнко Н.В. Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві. *Бізнес-навігатор*. 2011. № 1. С. 95–99.
9. Мацканюк В. А. До питання нормативно-правового регулювання здійснення інвестицій в агропромисловий комплекс України / В. А. Мацканюк // *Молодий вчений*. - 2018. - № 11(2). - С. 893-896.
10. Митяй О.В., Лагодієнко В.В., Сафонов В.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств як основний важіль сталого розвитку аграрної сфери. *Економічний часопис – XXI*. 2015. № 155 (11-12). С. 59–62.
11. Рибалко С.В. Оцінка інвестиційної привабливості аграрної галузі та проблеми залучення інвестицій в регіоні / С.В.Рибалко // *Вісник Харківського національного університету сільського господарства*. – 2011. - № 112. – 519 с.
12. Статівка А.М. Пріоритетні напрямки інвестиційного розвитку сільського господарства: організаційно-правові питання // *Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 20 квітня 2018 року)*. Харків. 2018. с. 85-90.
13. Турленко Н. В. Досвід використання інвестиційних механізмів державного регулювання розвитку регіональних структурних трансформацій в агробізнесі / Н. В. Турленко // *Український журнал прикладної економіки*. - 2019. - Т. 4, № 3. - С. 359-366.
14. Ужва А. М. Вплив регіональних особливостей на механізми регулювання сталого розвитку аграрного бізнесу. *Український журнал прикладної економіки*. 2016. Том 1. № 5. С. 78–84.